

news.info/obschestvo/pochta-donbassa-vydala-s-nachala-goda-500-sertifikatov-elektronnoj-cifrovoj-podpisi-zhitelyam-dnr.html

11. Виктор Яценко представил парламентариям отчёт о работе отрасли за 2018 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xn--b1akbpgy3fwa.xn--p1acf/news/viktor-yacenko-predstavil-parlamentariyam-otchet-o-rabote-otrasli-za-2018-god>

12. Более 55 тысяч документов оформлено в ДНР с помощью системы электронного документооборота [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dan-news.info/obschestvo/bolee-55-tysyach-dokumentov-oformleno-v-dnr-s-pomoshhyu-sistemy-elektronnogo-dokumentooborota-yacenko.html>

13. Машенко Н.Е. Электронный документооборот в системе построения «электронного правительства» Донецкой Народной Республики / Н.Е. Машенко // Вестник архивиста. – 2017. – № 1. – С. 189-201.

14. В 2019 году на цифровые АТС было переключено более 1900 абонентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/v-2019-godu-na-cifrovye-ats-bylo-pereklyucheno-bole-1900-abonentov-igor-xalera/>

УДК 336.6

DOI

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РЯБИЧ О.Н.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Рассматривается вопрос определения отраслевых особенностей корпоративного управления. С принятием в 2020 году Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики (ДНР) предложено сформировать Государственную корпорацию угледобывающих предприятий ДНР. Такая модель управления позволит обеспечить высокую диверсификацию производства, улучшить финансовое состояние и вывести отрасль из кризиса. Мониторинг финансового состояния угледобывающих предприятий является важным инструментом для принятия своевременных управленческих решений. В статье предложен подход к формированию системы обеспечения финансового мониторинга с учётом отраслевой принадлежности предприятий.

Ключевые слова: финансовое состояние, угледобывающее предприятие, корпоративное управление, мониторинг, финансовые показатели.

SYSTEM OF FINANCIAL MONITORING PROVISION OF COAL MINING ENTERPRISES

RYABICH O.N.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
SEE HPE «Donetsk National Technical University»
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The issue of determining the industry specific features of corporate governance is considered. With the adoption in 2020 of the Civil Code of the Donetsk People's Republic, it was proposed to form the State Corporation of Coal Mining Enterprises of the DPR. This management model will ensure a high diversification of

production, improve the financial condition and bring the industry out of the crisis. Monitoring the financial condition of coal mining enterprises is an important tool for making timely management decisions. The article defines an array of financial indicators, which is adapted to the DPR financial reporting system.

Keywords: *finansovoye sostoyaniye, ugledobyvayushcheye predpriyatiye, korporativnoye upravleniye, monitoring, finansovyye pokazateli.*

Актуальность и постановка проблемы. Современные условия хозяйствования требуют совершенствования имеющейся концепции управления, специальных методов и механизмов, которые помогли бы предвидеть возможные изменения внешней среды. Потеря экономического потенциала промышленности поставила угледобывающие предприятия в условия выживания, которые ведут к дальнейшей ликвидации или к борьбе за существование. Поэтому вопросы управления финансовым состоянием угледобывающих предприятий, приобретают особое значение и свидетельствуют об актуальности темы.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты управления угледобывающими предприятиями рассмотрены в работах таких отечественных авторов: Амоша А.И., Галиев Ж.К., Дулин А.Н., Комиссарова М.А., Краснянский К.Н., Некрасов В.В., Ноздрачев С.А., Стариков А.П., Череватский Д.Ю., Яценко Ю.П. и др. Однако вопросы, связанные с процессом управления финансовым состоянием угледобывающих предприятий исследованы недостаточно.

Целью исследования является определение отраслевых особенностей корпоративного управления и разработка методических рекомендаций к формированию системы обеспечения финансового мониторинга угледобывающих предприятий.

Изложение основного материала исследования. В связи с принятием в 2020 году Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики (ГК ДНР) [2] следует рассмотреть систему управления комплексом производственных объединений шахт в рамках нововведений. Действенная модель управления необходима для увеличения капитальных вложений, улучшения финансового состояния, реализации стратегических и тактических задач развития, а также эффективной работы угледобывающих предприятий, которые обладают специфическими особенностями:

- значительная дифференциация экономических показателей предприятий, отражающая различные горно-геологические условия и природные качества угольных запасов;
- растянутость процесса создания и воспроизводства мощности любого угольного предприятия на весь срок его службы, связанного с непрерывным перемещением фронта работ по мере отработки запасов;
- периодическая реконструкция и техническое перевооружение предприятий;
- высокая степень риска инвестиций в угольную отрасль из-за выполняемой ею роли «замыкающей» отрасли топливно-энергетического комплекса.

Система корпоративного управления – это модель, которая призвана, с одной стороны, регулировать отношения между руководителями компаний и их собственниками, с другой – согласовывать цели различных заинтересованных сторон, обеспечивая эффективное функционирование предприятий.

В зарубежной практике существуют две основные модели корпоративного управления, представленные в табл. 1.

Аутсайдерская и инсайдерская модели представляют собой две противоположные системы, между которыми находится множество вариантов с преимущественным доминированием той или иной системы, отражающих национальные особенности конкретной страны.

В Российской Федерации преобладает характерная совмещением функций владения и управления «инсайдерская» модель корпоративного контроля, связанная с высокими затратами на удержание собственности. Данная модель не признаёт принципа разделения прав собственности и контроля, следовательно, преобладает концентрированная

собственность с внутренним контролем. Кроме того, в российской экономике растёт доля государственного участия в капитале стратегически важных отраслей промышленности.

Таблица 1

Модели корпоративного управления

Американская (аутсайдерская)	Германская (инсайдерская)
Управление, основанное на высоком уровне использования внешних или рыночных механизмов корпоративного контроля, или контроля над менеджментом	Управление, основанное преимущественно на использовании внутренних методов корпоративного контроля, или методов самоконтроля
Высокая роль фондового рынка, через который осуществляется контроль над менеджментом корпорации	Характеризуется слабой ориентацией на фондовые рынки и акционерную стоимость в управлении, так как компания сама контролирует свою конкурентоспособность и результаты работы

По мнению а.втора, к основным принципам корпоративного управления следует отнести:

- взаимодействие госкорпораций с иностранными компаниями;
- тесная взаимосвязь целей и задач госкорпораций с общей политикой государства, включая осуществление финансовой, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности;
- контроль над приоритетными отраслями экономики;
- формирование долгосрочных стратегий госкорпораций с учётом приоритетных направлений развития государства.

Теоретически доказано, что основа эффективного развития экономики – это ясные, чёткие, прозрачные права собственности и адекватная их защита, а корпоративное управление – это и есть инструмент, обеспечивающий защиту прав собственности. В то же время качество корпоративного управления значимо влияет на инвестиции. Поэтому для угледобывающих предприятий формирование системы корпоративного управления является актуальной задачей.

Система управления комплексом производственных объединений угледобывающих предприятий, как стратегически важных для Республики, на основе принятого ГК ДНР (ст. 51 ч. 5) может быть сформирована в виде государственной корпоративной модели (рис. 1), которая объединит все государственные шахты ДНР.

Рис. 1. Государственная корпорация угледобывающих предприятий ДНР (составлен автором)

Государственной корпорацией, согласно ГК ДНР, должна быть: «Некоммерческая организация, созданная Донецкой Народной Республикой, наделённая функциями и полномочиями публично-правового характера и осуществляющая деятельность в интересах государства и общества» [2]. Формируется корпорация для реализации в отдельных сферах и отраслях экономики особо важных проектов и государственных программ, в том числе по экономическому развитию Республики.

Статья 76 части 1 ГК ДНР гласит: «Государственные корпорации являются унитарными юридическими лицами, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них права членства» [2]. Это главное отличие корпораций от других форм объединений, которое даёт им преимущества. Кроме того, создаются государственные корпорации для выполнения управленческих, социальных и других функций, активы которых находятся в государственной собственности, а менеджеры назначаются или нанимаются государственными органами. Государственные предприятия могут быть включены в государственную корпорацию путём преобразования (присоединения). Также на неё не распространяются нормы действующего законодательства о финансовой несостоятельности (банкротстве).

Государственная корпоративная модель управления угольной отраслью должна основываться на стратегических приоритетах развития ДНР и действовать на основе законодательного акта о такой государственной корпорации. Основным преимуществом государственной корпоративной модели для угледобывающих предприятий является достижение интеграционного эффекта, который повышает потенциал основных элементов внутри самого государственного сектора, прежде всего унитарных предприятий, научных и образовательных учреждений и т.д. [4]. При этом расширяются границы взаимодействия с частным сектором за счёт возможностей совместной собственности на капитал в рамках государственно-частного партнёрства, диверсификации портфеля государственного заказа, расширения коммерческих функций новых субъектов государственного сектора. Открываются возможности для относительного увеличения размеров государственного сектора и фактического расширения его границ за счёт усиления переходных элементов, развития корпоративных и ассоциативных форм интеграции с предприятиями частного сектора.

Кроме того, при формировании государственной корпорации могут возникнуть следующие проблемы: определение границ государственного сектора, значительные затраты материальных и нематериальных ресурсов на создание и функционирование корпорации, сложность организационных структур и отсутствие финансового контроля за деятельностью корпорации.

Одним из наиболее перспективных подходов к решению проблемы контроля в рамках государственной корпоративной модели является финансовый мониторинг. Он даёт возможность получать оперативную и независимую оценку деятельности для принятия обоснованных управленческих решений по устранению выявленных недостатков и использованию резервов для повышения производительности.

Следует отметить, что мониторинг – это специально организованная и постоянно действующая система необходимой статистической отчётности, сбора и анализа социально-экономической информации, дополнительных аналитических обзоров, диагностики состояния тенденций развития и анализа конкретных проблем [5]. Мониторинг должен основываться на законодательстве о банкротстве, методических подходах к анализу финансового состояния и оценке вероятности банкротства с учётом специфики отрасли и основной деятельности предприятия.

Алгоритм взаимодействия компонентов системы мониторинга финансового состояния угледобывающих предприятий представлен на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм взаимодействия компонентов системы мониторинга финансового состояния угледобывающих предприятий (составлен автором)

В целях обеспечения единого методического подхода к формированию системы финансового мониторинга необходимо сформировать массив показателей (табл. 2), который бы характеризовал различные аспекты деятельности предприятия.

Таблица 2

Массив показателей для обеспечения финансового мониторинга предприятия

1	Название	Расчёт и характеристика
1	2	3
<i>1. Общий</i>		
K1	Среднемесячная выручка	$K1 = \frac{\text{Валовая выручка по оплате}}{T}$ где T – количество месяцев в рассматриваемом отчётном периоде. Отношение выручки, полученной предприятием за отчётный период, к количеству месяцев в отчётном периоде
<i>2. Платёжеспособность и финансовая устойчивость</i>		
K2	Степень платёжеспособности общая	$K2 = \frac{\text{стр.1595 + стр.1695 (форма N 1)}}{K1}$ Частное от деления суммы обязательств предприятия на среднемесячную выручку
K3	Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам	$K3 = \frac{\text{стр. 1595 + стр. 1600 (форма N 1)}}{K1}$ Частное от деления суммы долгосрочных пассивов, краткосрочных кредитов банков и займов на среднемесячную выручку
K4	Коэффициент задолженности другим организациям	$K4 = \frac{\text{(стр.1615 + стр.1635 + стр.1640 + стр.1690 (форма N 1))}}{K1}$ Частное от деления суммы обязательств по срокам «за товары, работы, услуги», «расчёты с участниками», «по авансам полученным» и «прочие текущие обязательства» на среднемесячную выручку

Продолжение табл. 2

1	2	3
К5	Степень платёжеспособности по текущим обязательствам	$K5 = \frac{\text{стр. 1695 (форма N 1)}}{K1}$ Отношение текущих заёмных средств (краткосрочных обязательств) предприятия к среднемесячной выручке
К6	Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами	$K6 = \frac{\text{стр. 1195 (форма N 1)}}{\text{стр. 1695 (форма N 1)}}$ Отношение стоимости всех оборотных средств в виде запасов, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и прочих оборотных активов к текущим обязательствам
К7	Собственный капитал в обороте	$K7 = \text{стр. 1495} - \text{стр. 1095 (форма N 1)}$ Разница между собственным капиталом предприятия и его необратимыми активами
К8	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	$K8 = \frac{\text{стр. 1495 (форма N 1)}}{\text{стр. 1095} + \text{стр. 1195 (форма N 1)}}$ Частное от деления собственного капитала на сумму активов предприятия
<i>3. Эффективность использования оборотного капитала (деловой активности), доходности и финансового результата (рентабельности)</i>		
К9	Коэффициент обеспеченности оборотными средствами	$K9 = \frac{\text{стр. 1195 (форма N 1)}}{K1}$ Рассчитывается путём деления оборотных активов на среднемесячную выручку и характеризует объём оборотных активов, выраженный в среднемесячных доходах организации, а также их оборачиваемость
К10	Коэффициент оборотных средств в производстве	$K10 = \frac{\text{стр. 1101} + \text{стр. 1102 (форма N 1)}}{K1}$ Отношение стоимости оборотных средств в производстве к среднемесячной выручке. Оборотные средства в производстве определяются как сумма производственных запасов и незавершённого производства
К11	Коэффициент оборотных средств в расчётах	$K11 = \frac{\text{стр. 1195} - (\text{стр. 1101} + \text{1102}) (\text{форма N 1})}{K1}$ Отношение стоимости оборотных средств за вычетом оборотных средств в производстве к среднемесячной выручке
К12	Рентабельность оборотного капитала	$K12 = \frac{\text{стр. 2350 (форма N 2)}}{\text{стр. 1195 (форма N 1)}}$ Частное от деления прибыли, остающейся в распоряжении организации после уплаты налогов и всех отчислений на сумму оборотных средств
<i>4. Эффективность использования необоротного капитала</i>		
К13	Эффективность необоротного капитала (фондоотдача)	$K13 = \frac{K1}{\text{стр. 1095 (форма N 1)}}$ Отношение среднемесячной выручки к стоимости необоротного капитала

При проведении такого детального анализа финансового состояния предприятия в ДНР используются данные форм бухгалтерской отчётности: бухгалтерский баланс (ф. № 1); отчёт о финансовых результатах (ф. № 2); отчёт о движении денежных средств (ф. № 4); приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5), а также другая необходимая информация.

Покажем на практическом примере подход к формированию системы обеспечения финансового мониторинга, основанный на расчёте массива финансовых показателей (табл. 3).

Таблица 3

Результаты расчёта массива финансовых показателей за 2017-2019 гг.

Показатель	2017	2018	2019	Характеристика
K1	123885	99388	78133	Среднемесячная выручка в динамике снижается, что отрицательно характеризует масштабы деятельности предприятия в анализируемый период
K2	11,03	15,18	25,07	Показатель увеличивается, что положительно характеризует общую ситуацию с платёжеспособностью предприятия, объёмами его заёмных средств и сроками возможного погашения задолженности перед кредиторами
K3	1,51	1,90	2,42	Показатель увеличивается. Перекос структуры долгов в сторону товарных кредитов от других организаций, скрытого кредитования за счёт неплатежей фискальной системы государства и задолженности по внутренним выплатам отрицательно характеризует хозяйственную деятельность предприятия
K4	6,50	9,43	15,19	Показатель увеличивается, что показывает увеличение обязательств перед другими организациями
K5	9,53	13,28	22,65	Показатель увеличивается, что отрицательно характеризует платёжеспособность предприятия по текущим обязательствам
K6	1,71	1,21	1,62	Увеличение данного показателя свидетельствует об увеличении уровня ликвидности активов
K7	650941	622537	579206	Показатель положительный, но он в динамике снижается. Оборотные средства сформированы за счёт собственных источников, но положение предприятия ухудшается
K8	0,60	0,56	0,57	Активы предприятия покрываются за счёт собственного капитала более чем на 50%. Данный показатель незначительно, но увеличивается
K9	16,29	21,54	27,39	Показатель свидетельствует об увеличении скорости обращения средств в оборотные активы
K10	0,84	1,50	12,45	Показатель характеризует оборачиваемость товарно-материальных запасов предприятия, в динамике он значительно вырос. С учётом отраслевой специфики это положительно скажется на хозяйственной деятельности предприятия
K11	15,44	20,04	14,94	Характеризует степень коммерческого риска. Снижение в динамике данного показателя – факт увеличения платёжеспособности предприятия
K12	-0,71	-0,62	-0,39	Показывает, сколько убытка приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы. В динамике показатель уменьшается
K13	0,09	0,07	0,05	Характеризует эффективность использования основных средств организации, определяя, насколько общий объём имеющихся основных средств соответствует масштабу деятельности. Данный показатель низкий и в динамике снижается

В связи с отсутствием нормативных значений, полноценная и значимая интерпретация такого большого количества показателей в рамках угольной отрасли затруднена. Поэтому определим показатели, которые в динамике должны нормативно оказывать положительное или отрицательное влияние на предприятие. Анализ массива финансовых показателей по угледобывающему предприятию за 2017-2019 гг. представлен в табл. 4.

Таблица 4

**Анализ массива финансовых показателей
по угледобывающему предприятию за 2017-2019 гг.**

Показатель	Норматив увеличения в динамике оказывает положительное влияние на предприятие			Норматив увеличения в динамике оказывает отрицательное влияние на предприятие		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
K2	11,03	15,18	25,07			
K3				1,51	1,90	2,42
K4				6,50	9,43	15,19
K5				9,53	13,28	22,65
K6	1,71	1,21	1,62			
K8	0,60	0,56	0,57			
K9	16,29	21,54	27,39			
K10	0,84	1,50	12,45			
K11				15,44	20,04	14,94
K12				-0,71	-0,62	-0,39
K13	0,09	0,07	0,05			

Из анализа массива финансовых показателей следует, что показатели K4, K8, K11, K12 увеличиваются, положительно характеризуя ситуацию с общей платёжеспособностью, ликвидностью активов, обеспеченностью оборотными активами, оборачиваемостью товарно-материальных запасов на предприятии. Однако показатель K16 в динамике снижается, что для угледобывающих предприятий означает снижение производительности или увеличение простоев оборудования, увеличение затрат на технику безопасности и др.

Анализ K5, K6, K7 показывает, что на предприятии существуют значительные проблемы с платёжеспособностью по текущим обязательствам. Показатель K14 в динамике уменьшается, что означает снижение убытка, приходящегося на один рубль, вложенный в оборотные активы.

По результатам анализа финансового состояния целесообразно сформировать базу данных, содержащую информацию по каждому предприятию Государственной корпорации, которая должна включать: учётную карточку, ежеквартальные (ежемесячные) данные бухгалтерской отчётности, расчётные финансовые показатели.

Вывод. В данной статье предложен концептуальный подход к совершенствованию процесса управления финансовым состоянием угледобывающего предприятия. В рамках нововведений предложено сформировать Государственную корпорацию угледобывающих предприятий ДНР. Такая модель управления позволит обеспечить высокую диверсификацию производства, улучшить финансовое состояние и вывести отрасль из кризиса.

Для решения проблемы информационного обеспечения аппарата управления в рамках Государственной корпорации угольных предприятий предложено проведение финансового мониторинга. Поэтапный процесс мониторинга даст возможность получать оперативную оценку деятельности, которая позволит принимать обоснованные управленческие решения по устранению выявленных недостатков и использованию резервов повышения эффективности деятельности во всём комплексе производственных объединений шахт.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики (действующая редакция от 11.09.2015 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/>
2. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики: закон ДНР от 13.12.2019 г. № 81-ПНС. Принят Постановлением Народного Совета 13 декабря 2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru>

3. Модели корпоративного управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/korporativnoe-upravlenie.html>

4. Рябич О.Н. Особенности организационно-правовых форм хозяйствования коммерческих предприятий / О.Н. Рябич, Т. Твердохлебова // «Актуальные вопросы финансов и экономической безопасности»: материалы республиканской конференции. – Донецк: ДонНТУ, 2020. – 161 с. – С.157-161.

5. Портнова Г.А. Основы финансового мониторинга субъектов хозяйствования / Г.А. Портнова, О.Н. Рябич // «Инженерная экономика и управление в современных условиях»: материалы научно-практической конференции, приуроченной к 50-летию инженерно-экономического факультета. 09 октября 2019 г. / отв. ред. В.В. Жильченкова. – Донецк: ДонНТУ, 2019. – С. 620-626.

6. Абдукаримов И.Т. Мониторинг и анализ – основные этапы научного исследования субъектов хозяйственной деятельности / И.Т. Абдукаримов // Актуальные вопросы экономики и управления. – 2013. – № 7 (053). – С. 7-13.

7. Об утверждении Положения о государственных корпорациях: указ Главы ДНР № 50 от 11.02.2019 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/7200/>

УДК 330.322.54

DOI

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ В ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

ТОНКОНОЖЕНКО Ю.А.,
канд. экон. наук
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрены особенности инвестиционной деятельности, а также в дополнение к уже существующей классификации инвестиционных рисков предложены отдельные её элементы с целью моделирования реальной экономической ситуации, при которой учёт, анализ и управление обозначенными рисками, как предполагается, станет более эффективным, что позволит повысить достоверность оценки стоимости бизнеса.

Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса; инвестиционная деятельность; инвестиционные риски; классификация инвестиционных рисков.

INVESTMENT RISKS IN BUSINESS COST VALUATION AND THEIR CLASSIFICATION

TONKONozHENKO Iu.A.,
Candidate of Economic Sciences
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses the features of investment activity, and also, in addition to the already existing classification of investment risks, some of its elements are proposed in order to simulate a real economic